

**ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ *IN VITRO*
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГЕНЕРАНТОВ
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ К ЗАСУХЕ**
**OPTIMIZING *IN VITRO* CULTURE CONDITIONS TO IMPROVE
DROUGHT RESISTANCE OF SUGAR BEET REGENERANTS**

Н.Н. Черкасова

N.N. Cherkasova

ФГБНУ ВНИИСС им. А.Л.Мазлумова, Воронежская обл. п. ВНИИСС

Federal State Budgetary Scientific Institution "The A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar", Voronezh region, vil. VNISS

E-mail: 59cherk@mail.ru

Аннотация. Оптимизирован состав питательной среды для получения регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к засухе в условиях *in vitro*.

Установлены оптимальные концентрации маннита в селективной питательной среде для отбора регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к засухе. Показано, что семена сахарной свёклы обладают максимальной регенерационной способностью в условиях селективного давления.

Abstract. The composition of the culture medium was optimized to obtain sugar beet regenerants with drought resistance *in vitro*.

Optimal concentrations of mannitol in a selective nutrient medium have been established for the selection of sugar beet regenerants with drought resistance. It has been shown that sugar beet seeds have maximum regeneration ability under conditions of selective pressure.

Ключевые слова: стресс, растения-регенеранты, *in vitro*, маннит, селективная питательная среда, сахарная свёкла, засуха.

Key words: stress, regenerant plants, *in vitro*, mannitol, selective nutrient medium, sugar beet, drought.

ВВЕДЕНИЕ

Засуха является одним из природных факторов, негативно влияющих на урожай сахарной свёклы. Она наносит растениеводству больший ущерб, чем все остальные стрессовые факторы, вместе взятые [1,2]. Для ускорения селекционного процесса применяются биотехнологические подходы, в частности клеточная селекция *in vitro*. С целью имитации *in vitro* стрессового эффекта засухи могут быть использованы питательные среды, которые дополнены осмотически активными веществами, понижающими внешний водный потенциал: полиэтиленгликолем (ПЭГ), маннитом. Большое значение при проведении

экспериментов имеет поиск оптимальной концентрации селективного фактора. Известно, что при слишком высоких дозах селективных агентов клетки культурных растений теряют способность к регенерации, а при низких концентрациях полученные растения могут не проявлять устойчивость. В опубликованных ранее работах для получения, адаптированных к водному стрессу клеточных линий (кукурузы, яровой пшеницы, овса) применяли различные концентрации маннита. Чувствительность к манниту клеток сахарной свёклы ранее не исследовали [3,4,5,6]. В связи с этим выбор данного селективного фактора для создания толерантных растений сахарной свёклы к недостатку влаги является актуальным.

Цель данной работы заключалась в использовании селективной системы с маннитом для создания засухоустойчивых растений сахарной свёклы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научные исследования выполнены на базе лаборатории культуры тканей и молекулярной биологии ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» с использованием биотехнологических методов культуры *in vitro* [7].

В качестве материалов были использованы генотипы сахарной свёклы Рамонской селекции. Культивирование растений осуществлялось при температуре 23-26° С, 16часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и относительной влажности воздуха 70%. В качестве эксплантов использовали микроклоны, семена. Для моделирования засухи к основной среде добавляли маннит в различной концентрации (0,25М-0,70М).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Маннит в питательной среде влияет на ростовые свойства микроклонов сахарной свёклы, моделируя осмотический стресс и воздействуя на физиологические процессы растений.

Исследования показали, что степень угнетения роста и выживаемость микроклонов зависела от концентрации маннита в питательной среде, так при концентрации от 0,25 М до 0,35 М было заметно, небольшое снижение роста микроклонов, пожелтение листьев. Выживаемость при этом составила 70-80%.

Увеличение концентрации маннита в питательной среде до 0,40-0,45 М вызывало снижение роста, пожелтение листьев. Однако точки роста оставались живыми и сохраняли способность к регенерации. Количество, выживших микроклонов варьировало от 44 до 54%.

На средах с концентрацией селективного агента 0,50 и 0,60М было

выявлено более выраженное угнетение роста. Отмечался некроз листьев, что приводило к массовой гибели регенерантов. По-видимому, действие маннита было связано с несколькими физиологическими изменениями: снижение тургора листьев из-за нарушения водного баланса, изменение коллоидно-химических свойств цитоплазмы (вязкость, эластичность), повышение проницаемости клеточных мембран, что негативно сказывается на метаболических процессах. Эти изменения замедляли рост и развитие растений, а при высоких концентрациях приводили к гибели [8,9].

Использование в качестве эксплантов семян показало снижение их всхожести при увеличении селективной нагрузки. В начальной фазе развития отмечалось прорастание на всех вариантах питательных сред. В дальнейшем рост проростков и выживаемость снижались при увеличении селективной нагрузки. Так, небольшая концентрация маннита (0,25-0,30М) в большинстве случаев не вызывала значимых изменений активности ростовых процессов в сравнении с контрольными условиями. При этом всхожесть составила 49,0-74,3% при выживаемости от 28,0-45,6% в зависимости от генотипа.

При высоких концентрациях 0,60-0,70М маннита наблюдалось стабильное подавление регенерации: проростки темнели, имели стекловидный стебель, подвергавшийся некрозу; листья становились мельче, что приводило к гибели регенерантов.

Оптимальной оказалась среда с содержанием селективного агента 0,45М-0,50М, где выживаемость варьировала от 10,0 до 25,5% в зависимости от генотипа. Получение регенерантов в более жёстких условиях (маннита 0,45М-0,50М) по-видимому, было обусловлено содержанием питательных веществ в зародыше семени, которые участвуют в регуляции метаболических процессов при прорастании [10].

На основании полученных результатов для отбора устойчивых растений-регенерантов сахарной свёклы к засухе была выбрана оптимальная концентрация маннита, равная 0,40-0,45 М для микроклонов и 0,45-0,50 - для семян.

Проведенные исследования позволили оптимизировать состав селективной питательной среды для получения регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к засухе в условиях *in vitro*. Выявлены оптимальные селективные условия для отбора микроклонов сахарной свёклы с устойчивостью к засухе.

Методом клеточной селекции с использованием маннита получены растения сахарной свёклы с повышенной устойчивостью к засухе по сравнению с исходными формами. Это подтверждает возможность ис-

пользования селективных систем с маннитом для создания толерантных к дефициту воды линий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур: учеб. для вузов. М.: ДРОФА, – 2010. –638 с.
2. Щуплецова О.Н., Широких И.Г. Повышение устойчивости ячменя к токсичности металлов и осмотическому стрессу путём клеточной селекции // Зерновое хозяйство России. – 2015. – №1. – С. 124–135.
3. Аль-Холани Х.А., Долгих Ю.И. Определение концентрации маннита для использования в процессе клеточной селекции на устойчивость к засухе у кукурузы // Вестник РУДН, сер. Агротомия и животноводство. — 2007. — № 1—2. — С. 38–42.
4. Аль-Холани Х.А., В.И.М. Тайма, Долгих Ю.И. Получение растений кукурузы с повышенной устойчивостью к засухе путем клеточной селекции на среде с маннитом. //Биотехнология.– 2010. –№1. –С.60–67.
- 5.Ступко В.Ю., Зобова Н.В., Сурин Н.А. Подбор условий для создания стрессоустойчивых форм мягкой яровой пшеницы *in vitro* II Сиб. вестн. с.-х. науки. 2008. №6 (168). С.20–26.
6. Широких И.Г., Огородникова С.Ю., Абубакирова Р.И. Изучение регенерантов овса, полученных в селективных системах с алюминием и полиэтиленгликолем // Агротомия. – 2010. – №10. – С. 38–43
7. Знаменская В.В. Микроклонирование *in vitro* как метод поддержания и размножения линий сахарной свёклы // Энциклопедия рода Beta: Биология, генетика и селекция свёклы. Новосибирск. – 2010. – С. 420–437.
8. Шакирова Ф.М. Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам её регуляция - Уфа: Гилем. – 2001. –160с.
- 9.Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений // Учебное пособие студентов биологических вузов. СПб.: СПбГУ. – 2002. –244с.
10. Титок В.В. Биоэнергетическая концепция гетерозиса // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2003. – 47, 4. – С. 84–89.